

Gestão do fluxo de pacientes em surtos de virose: relato de experiência com uso do Protocolo de Manchester em uma Unidade de Pronto Atendimento

Natiele Santos do Carmo

Bacharel em Criminologia, Unopar – natiele.santoscaro@gmail.com

RESUMO

Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre a gestão do fluxo de pacientes durante surtos de virose em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), utilizando o Protocolo de Manchester como ferramenta de classificação de risco. O aumento expressivo da demanda nos períodos de surtos exigiu reorganização do acolhimento e triagem, de forma a priorizar casos graves e reduzir a sobrecarga dos serviços. O estudo descreve as estratégias adotadas na recepção, os principais desafios enfrentados e os resultados observados, destacando a importância do protocolo de classificação de risco para assegurar um atendimento mais eficiente e humanizado.

Palavras-chave: Protocolo de Manchester; Gestão em saúde; Unidade de Pronto Atendimento; Virose; Classificação de risco.

INTRODUÇÃO

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) desempenham papel fundamental no Sistema Único de Saúde (SUS), funcionando como elo entre a atenção básica e os serviços hospitalares de maior complexidade. Em períodos de surtos de virose, como os episódios recorrentes de arboviroses ou viroses respiratórias, a procura por atendimento nessas unidades cresce de forma significativa, gerando sobrecarga no serviço. O Protocolo de Manchester é uma ferramenta de triagem que classifica os pacientes por nível de gravidade, definindo tempo adequado para atendimento.

METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada em Morro do Chapéu-BA, durante um período de 4 anos e 3 meses, marcado por surtos de viroses. A unidade registrou, em média, acima de 100 atendimentos diários, com expressivo aumento da demanda em períodos de surto. A triagem dos pacientes foi realizada por enfermeiros capacitados, utilizando o Protocolo de Manchester como ferramenta de classificação de risco. O protocolo possibilitou categorizar os pacientes em níveis de prioridade, definindo tempo de espera e gravidade do quadro clínico. Os casos classificados como vermelho e laranja eram direcionados imediatamente para atendimento médico, enquanto pacientes verde e azul recebiam orientações sobre o tempo de espera e a importância do acompanhamento da equipe. Além da classificação de risco, a experiência envolveu a rotina da equipe da recepção na

organização do fluxo interno, comunicação clara com os pacientes e manejo da superlotação, buscando assegurar atendimento eficiente e humanizado.

RESULTADOS / RELATO DE EXPERIÊNCIA

- Aumento expressivo da demanda de pacientes com sintomas semelhantes. - Superlotação da recepção e salas de espera.
- Aplicação do Protocolo de Manchester para diferenciar casos de maior risco.
- Fluxo organizado: pacientes classificados como verde ou azul orientados quanto ao tempo de espera.
- Resultados positivos: redução de conflitos, maior compreensão dos pacientes sobre prioridade e agilidade nos casos graves.

DISCUSSÃO

A utilização do Protocolo de Manchester demonstrou-se essencial para a gestão do fluxo de pacientes em surtos de virose, permitindo priorizar atendimentos de maior gravidade e reduzir a sobrecarga da equipe médica. Os resultados observados nesta experiência são semelhantes aos descritos por Silva e Souza (2018), que evidenciam a eficácia da classificação de risco na melhoria da organização dos serviços de urgência e no aumento da satisfação dos usuários. Assim como relatado em outros estudos sobre unidades de pronto atendimento, a adoção de protocolos estruturados favorece a compreensão dos pacientes quanto à prioridade clínica, reduz conflitos e garante maior agilidade em situações críticas. Contudo, desafios como a

resistência inicial de alguns usuários e a necessidade contínua de capacitação da equipe também foram identificados, corroborando achados da literatura nacional e internacional sobre a importância do treinamento permanente em triagem.

CONCLUSÃO

A experiência relatada evidencia que a aplicação do Protocolo de Manchester é uma estratégia eficaz para a gestão do fluxo de pacientes durante surtos de virose em UPAs. A classificação de risco possibilitou direcionar recursos de forma mais racional, priorizar casos graves, reduzir riscos clínicos e organizar o atendimento de maneira mais eficiente e humanizada. Além dos benefícios imediatos para a unidade, este relato reforça a importância de ampliar o treinamento das equipes de enfermagem e recepção, bem como promover a integração do protocolo com a atenção básica, de modo a fortalecer a rede de saúde como um todo. A adoção sistemática dessa prática em diferentes contextos pode contribuir para maior qualidade no cuidado, redução de sobrecarga das equipes e maior satisfação dos usuários.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Humanização. Brasília: MS, 2013. - MACKWAY-JONES, K.; MARSDEN, J.; WINDLE, J. Emergency Triage: Manchester Triage Group. 3. ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2014.
- SILVA, L. A.; SOUZA, G. R. Classificação de risco no atendimento de urgência: desafios e perspectivas. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 71, n. 6, 2018.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos de Atenção às Urgências. Brasília: MS, 2017.